

УДК 579.64

DOI 10.5281/zenodo.13911255

Васильева Юлия Александровна, Мамчур Александра Александровна, Данилова Юлия Васильевна, Рудакова Наталья Леонидовна, Шарипова Маргарита Рашидовна
Vasileva I. V., Mamchur A. A., Danilova I. V., Rudakova N. L., Sharipova M. R.

Получение CRISPR-редактированных штаммов рода *Bacillus* с подавленной функцией гена *dhbF*, ответственного за продукцию сидерофора
Production of CRISPR-edited strains of the genus *Bacillus* with suppressed function of the *dhbF* gene responsible for the production of siderophore

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

Бактерии рода *Bacillus* имеют важное значение в почвенных экосистемах благодаря своим антагонистическим свойствам и способности производить ферменты, антибактериальные соединения и сидерофоры, которые помогают им адаптироваться к почвенным условиям. Они способны активировать индуцированную системную устойчивость (ISR) растений, и считаются перспективными агентами для биологической защиты сельскохозяйственных культур. Актуальность исследования обусловлена изучением малоизученного механизма формирования ISR у растений вызванного родом *Bacillus* с применением технологии CRISPR/Cas9, которая позволит определить роль ключевых молекул в данном процессе.

Цель исследования — получение мутантных штаммов рода *Bacillus* с модифицированным геном *dhbF*, ответственного за синтез сидерофора. В работе использовались почвенные изоляты *B. subtilis* №3 и GM5. На основе системы CRISPR/Cas9, мы создали генетические конструкции pVYs07.23 и pGAb07.23, которые трансформировали в клетки бацилл методом химической трансформации. Делецию гена *dhbF* проводили на среде с 0.2% ксилозой. ПЦР-анализ подтвердил целевую мутацию в опероне сидерофора. Уровень синтеза сидерофора оценивался при росте культур на твёрдой среде Cas-агар. Оба почвенных изолята № 3 и GM5 производили сидерофор и образовывали жёлтую зону. Мутанты №3 $\Delta dhbF$ и GM5 $\Delta dhbF$ не демонстрировали окраску после первых суток. На третий день диаметр жёлтой зоны у почвенных штаммов №3 и GM5 составил 1 см и 1,1 см, в то время как у делеционных мутантов №3 $\Delta dhbF$ и GM5 $\Delta dhbF$ — 0,4 см и 0,3 см, что указывает на снижение синтеза сидерофора на 60 % и 72,7 % соответственно. Таким образом, мы создали мутантные штаммы *B. subtilis* №3 $\Delta dhbF$ и GM5 $\Delta dhbF$ с пониженной способностью к связыванию железа, что может свидетельствовать о присутствии предшественника сидерофора, так как его синтез кодируется опероном *dhb*.

Ключевые слова: *Bacillus*, сидерофор, технология CRISPR/Cas9, индуцированная системная устойчивость (ISR).

Работа выполнена за счет средств гранта РФФИ №22-16-00138.

УДК 631.874:551.50

DOI 10.5281/zenodo.13911259

Голубев Александр Львович, Еговцева Анна Юрьевна, Смирнова Ирина Игоревна, Чайковская Людмила Александровна
Golubev A. L., Egovtseva A. Yu., Smirnova I. I., Chaikovskaya L. A.

Влияние Микробиоком-Агро на рост проростков и посевные качества семян нигеллы
The effect of Microbiokom-Agro on the growth of seedlings and the sowing qualities of nigella seeds